

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 456 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukxonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислom Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакрамовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistoning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlar va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning anderrayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	
Проблемы и перспективы развития частного образования	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	

Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari.....	437
Ergashev R.X., Xo'jamov J. T.	
Mintaqada sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirish	442
Davron Kesimov	
Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi sifatida.....	446
Nasiba Ergasheva	
Meva-sabzavotchilik mahsulotlari kooperasiyasini rivojlantirish masalalari.....	451
Ergashev R.X.	

УДК: 338.478.33:51

MEVA-SABZAVOTCHILIK MAHSULOTLARI KOOPERASIYASINI RIVOJLANTIRISH MASALALARI

Ergashev R.X.

QarMII professori, i.f.d.

ORCID 0009-0008-9794-9859

Annotatsiya: Ushbu maqolada meva-sabzavot mahsulotlari kooperasiyasini rivojlantirish masalalari hamda iqtisodiy samaradorligini oshirish, amaliyotda ularni meva-sabzavotchilik kooperasiyalari agroklastlar, dehqon va fermer xo'jaliklari, shuningdek integrasiya tizimlari faoliyatlarida keng foydalanishni hisobga olgan holda meva-sabzavot mahsulotlari kooperasiyasining tashkiliy-iqtisodiy asoslarini takomillashtirish hamda aholini meva-sabzavotga bo'lgan talabini qondirish yuzasidan taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: meva-sabzavot, mahsulot, kooperasiya, samaradorlik, ijtimoiy-iqtisodiy muhit, agroklastlar, qishloq xo'jaligi, oziq-ovqat, qayta ishlash, integrasiya, istiqbol, aholini ta'minlash, rivojlantirish.

Abstract: In this article, proposals and recommendations have been developed on the issues of development of fruit and vegetable cooperation and economic efficiency improvement, taking into account their wide use in the activities of fruit and vegetable cooperation agrocusters, farmers and farms, as well as integration systems, improving the organizational and economic basis of fruit and vegetable cooperation and meeting the population's demand for fruits and vegetables.

Key words: fruit and vegetables, product, cooperation, efficiency, socio-economic environment, agrocuster, agriculture, food, processing, integration, perspective, population provision, development.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы развития плодоовощной производственной кооперации, а также излагаются предложения и рекомендации по совершенствованию организационно-экономических основ плодоовощной производственной кооперации и удовлетворения спроса населения на фрукты и овощи с учетом их широкого использования на практике в деятельности плодоовощной кооперации, агрокластеров, крестьянских и фермерских хозяйств, а также интеграционных систем.

Ключевые слова: фрукты и овощи, продукция, кооперация, эффективность, социально-экономическая среда, агрокластер, сельское хозяйство, продовольствие, переработка, интеграция, перспективы, безопасность населения, развитие.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasida meva-sabzavot mahsulotlari asosan xususiy tarmoqda etishtirilayotgan bo'lib, uning 70-80 foizi dehqon va fermer xo'jaliklari zimmasiga to'g'ri kelgan bo'lsa, bugungi kunda bog'dorchilik sohasidagi yirik tadbirkorlik sub'ektlarining soni ortishi meva-sabzavot etishtiruvchi xususiy tarmoq o'rtasida raqobatning kuchayishiga olib kelmoqda. Bunday tizimda mavsumiy pishib etiladigan va transportda tashishga ko'p hollarda noqulay bo'lgan meva-sabzavot mahsulotlari juda ko'p sonli, joylashuvi jihatidan tarqoq hamda hajmi kichik dehqon va fermer xo'jaliklarining raqobat kurashida ishtirok qilishlari uchun ularning kooperasiyaga birlashishlari muhim ahamiyat kasb qiladi. Bu borada O'zbekiston Respublikasida qator tashkiliy-iqtisodiy hamda huquqiy asoslar yaratilmoqda. Me'yoriy-huquqiy hujjatlarda meva-sabzavotchilik kooperativlarini tashkil etish tartibi, ularning turlari, shakllari va faoliyatining huquqiy va iqtisodiy asoslari, kooperativga a'zo bo'lish hamda pay ulushlarini kiritish shartlari va boshqalar belgilangan. Meva-sabzavotchilik mahsulotlari kooperativi qishloq xo'jaligi tovar ishlab chiqaruvchilari: fermer, dehqon xo'jaliklari va shaxsiy tomorqa er egalari va xo'jaliklar egalari tomonidan ixtiyoriylik tamoyillari asosida tashkil etilgan tijorat tashkiloti shaklida bo'ladi.

Meva-sabzavotchilik kooperasiyalarini tashkil etishdan maqsad – kooperativ a'zolarining moddiy va boshqa ehtiyojlarini qondirish uchun birgalikda ishlab chiqarish faoliyatini yuritish. Majburiy sharti – ularning mulkiy pay ulushlarini birlashtirish va kooperativ faoliyatida shaxsan ishtirok etishdan iboratdir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Meva-sabzavot mahsulotlari kooperatsiyasi masalalari ko'plab xorijlik olimlarning, xususan, A.V.Chayanov[1], I.N. Buzdalov[2], T.Buzina[3] kabi vaboshqa agrar soha iqtisodchi olimlari ilmiy ishlarida o'rganilgan.

Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi mamlakatlarida meva-sabzavot mahsulotlari kooperatsiyasi masalalari Allaxverdiev A.I.[4], N.V.Ermalinskaya[5], I.I.Chayka[6] kabi olimlar tadqiqotlarida o'rganilgan.

O'zbekistonda meva-sabzavot mahsulotlari kooperatsiyasining umumiy muammolarini o'rganish bo'yicha mahalliy olimlarimizdan R.M.Xusanov[7], Q.A.Choriev[8], O'.P.Umurzakov[9], N.S.Xushmatov[10] va boshqa olimlar ilmiy tadqiqot ishlari olib borganlar.

Yuqoridagi tadqiqotlarda meva-sabzavot mahsulotlarning iqtisodiy samaradorlik masalalari batafsil ko'rib chiqilgan, samaradorlik darajasini baholash usullari, uni oshirish yo'nalishlari va yo'llari o'rganilgan. Biroq, ko'plab muammolar muhokama qilinganiga qaramay, olimlar meva-sabzavot mahsulotlar kooperatsiyasining tashkiliy-iqtisodiy asoslari masalasida bir fikrga kela olishganlari yo'q. Meva-sabzavot mahsulotlar kooperatsiyasi muammosini yanada chuqurroq o'rganish meva-sabzavotni qayta ishlash va saqlash korxonalarining rivojlanish zaxiralarini har tomonlama iqtisodiy baholashni va meva-sabzavot mahsulotlar kooperatsiyasining tashkiliy-iqtisodiy asoslariga oqilona ilmiy va innovasion yondashuvlarni talab qiladi.

Shu bilan birga, meva-sabzavot mahsulotlari kooperatsiyasining tashkiliy-iqtisodiy asoslari masalalari etarli darajada yoritilmagan. Ushbu holat mazkur yo'nalishlarda ilmiy izlanishlar olib borish zarurligini taqozo etadi, hamda tadqiqot mavzusining dolzarbligini belgilaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Meva-sabzavotchilik mahsulotlari kooperatsiyasi va uni rivojlantirishda o'ziga xos bo'lgan asosiy xususiyatlarini asoslab berish, daladan dasturxonga qadar zanjirini tashkil etish asosida uning iqtisodiy samaradorligini oshirish doir tahlilida induksiya va deduksiya, tizimli tahlil, qiyosiy tahlil etish, jadval va grafiklar usullaridan foydalanildi va taklif va tavsiyalar ishlab chiqish bugungi kunning dolzarb masalalaridan sanaladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mamlakatimiz hududlari bo'yicha meva-sabzavot mahsulotlari etishtirish, qayta ishlash va saqlash borasida aniq ixtisoslashuv mavjud bo'lib barcha respublika viloyatlarida ham tabiiy-iqlim sharoitlaridan kelib chiqqan holda meva-sabzavot etishtiriladi qayta ishlanadi va saqlanadi hamda bu borada katta imkoniyatlar mavjud.

Olib borilgan tadqiqotlarning ko'rsatishicha, respublikada sabzavot etishtirish miqdorlari 2005-2023-yillarda barcha toifadagi xo'jaliklar bo'yicha o'sgan (1-jadval). Sabzavot mahsulotlari ekin maydonlari 2005 yildagi 137,7 ming gektar o'rniga 2023 yilga kelib 235,6 ming gektarni tashkil qilgan va ushbu yillar davomidagi o'sish 171,1 foizga teng bo'lgan. O'rtacha hosildorlik esa mos ravishda 215,8 sentnerdan 308,3 sentnerga ortib, umumiy o'sish 142,9 foizni tashkil qilgan. Natijada etishtirilgan yalpi hosil miqdori 2005 yildagi 2971,6 ming tonna o'rniga 2023 yilda 7363,5 ming tonnani tashkil qilgan va yalpi o'sish 2,5 martadan ortiqni tashkil qilgan.

O'zbekiston Respublikasida sabzavot etishtirish borasida yuz berayotgan yalpi o'sish tendensiyasi mutanosib ravishda mamlakat janubida joylashgan Qashqadaryo viloyatida ham kuzatiladi. Jumladan, 2005 yilda viloyatda jami sabzavot ekin maydonlari miqdori 28,1 ming gektarni tashkil qilgan holda, 2023 yilga kelib 43,2 ming gektarga yoki 153,7 foizga ortgan bir paytda yalpi mahsulot etishtirish miqdori mos ravishda 549,3 ming tonnadan 1981,3 ming tonnaga yoki 196,9,0 foizga ortgan. Yalpi mahsulot hajmidagi o'sish sur'ati yuqoriligi ekinlar hosildorligining ekin maydonlari o'sishiga qaraganda tezroq o'sishi hisobiga yuz bergan. Sabzavot ekinlari hosildorligi viloyatda respublika ko'rsatkichiga nisbatan o'rganilayotgan yillar turlicha nisbatlarda bo'lib, asosan 2005 yildan keyin 37,6 ga pasayib borgan.

Meva-sabzavot mahsulotlari aholini oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlashdagi eng zarur mahsulotlardan biridir. Aholi soni o'sib borishini hisobga oladigan bo'lsak, meva-sabzavot mahsulotlari ishlab chiqarish xajmlarining doimiy ravishda o'sib borishini ta'minlash zarurati hisoblanadi. Meva-sabzavot mahsulotlari bilan aholini tibbiy me'yorlar talabi darajasida ta'minlash va bunda mahsulot sifati saqlanishi va qayta ishlanishiga muhim ahamiyatga ega.

Olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, respublikamizda va Qashqadaryo viloyatida sabzavot etishtirish hosildorlik ko'rsatkichlari yildan-yilga oshib bormoqda.

1- jadval. Respublika va Qashqadaryo viloyati bo'yicha sabzavot etishtirish ko'rsatkichlari o'zgarishi dinamikasi (barcha toifadagi xo'jaliklarda)¹.

Ko'rsatkichlar 2005 2010		Yillar bo'yicha								2023 yilda 2005 yilga nisbatan, (%)
		2015	2019	2020	2021	2022	2023			
Respublika bo'yicha	Ekin maydoni, (ming ga)	137,7	173,0	194,1	208,3	209,7	213,6	220,5	235,6	171,1
	Yalpi hosil, (ming tonna)	2971,6	6346,4	1028,1	11433,6	6129,5	6481,2	6650,3	7363,5	247,8
	Hosildorlik, (s/ga)	215,8	252,5	277,2	297,1	292,3	303,4	301,6	308,3	142,9
Qashqadaryo viloyati bo'yicha	Ekin maydoni, (ming ga)	28,1	28,6	29,1	34,6	24,6	36,2	38,1	43,2	153,7
	Yalpi hosil, (ming tonna)	549,3	559,6	579,1	685,9	434,0	780,1	810,3	1081,3	196,9
	Hosildorlik, (s/ga)	195,4	195,6	199,0	198,2	176,4	215,4	212,7	250,3	128,1
Qashqadaryo viloyati hosildorligi Respublika ko'rsatkichiga nisbatan (+, -)	(%)	90,5	77,5	71,8	66,7	60,3	71,0	70,5	81,2	x
		-20,4	-56,9	-78,2	-98,9	-115,9	-88,0	-88,9	-58,0	x

O'zbekiston Respublikasi bo'yicha 2023 yilda sabzavot mahsulotlarning hosildorligi 308,3 s/ga bo'lgan bo'lsa ushbu ko'rsatkich 2005 yilga nisbatan 85,8 sentrga oshib 142,9 foizni tashkil etdi. Qashqadaryo viloyati bo'yicha ushbu ko'rsatkich mutonosibon 212,7; 17,3 va 250,3 ni tashkil etadi. Shuni ta'kidlash lozimki, Qashqadaryo viloyatining sabzavot etishtirish hosildorligi respublika ko'rsatkichiga nisbatan 20,4 sentr/gadan 58,0 sentr/gagacha past ko'rsatkichda bo'lmoqda. Chunki Qashqadaryo viloyati sabzavot mahsulotlarini etishtirishda tuproq-iqlim sharoiti, suv masalasi boshqa omillar hisobiga shunday ko'rsatkichga ega bo'lmoqda.

Meva-sabzavot mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmlari o'zgarishi eng avvalo mahsulotlarni sotish saqlash va qayta ishlash sohasidagi dehqon uchun qulayliklar va bozorda talab darajasining doimiylikiga bog'liq bo'ladi. Bugungi kunda ushbu ikki omil asosiy hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lmoqda. Chunki asosiy meva-sabzavot mahsulotlari dehqon xo'jaliklari, va tamorqa er egalarida etishtirilishi, uncha katta bo'lmagan investisiya hisobiga ham mahsulot hajmi oshishini ta'minlashi mumkin. Ammo, ayni paytda meva-sabzavot mahsulotlarni etishtirish, saqlash va qayta ishlash hamda sotish sohasidagi muammolar mahsulot hajmining keskin kamayishiga olib keluvchi kuchli omillar hisoblanadi.

Respublikamiz sifatli jahon bozori standartlariga javob beruvchi meva etishtirish borasida ham katta imkoniyatlarga ega (2-jadval).

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлиги маълумотлари асосида муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.

2-jadval. O'zbekiston Respublikasi va Qashqadaryo viloyati bo'yicha meva etishtirish ko'rsatkichlari o'zgarishi dinamikasi (barcha toifadagi xo'jaliklarda)².

Ko'rsatkichlar 2005 2010		Yillar bo'yicha								2023 yilda 2005 yilga nisbatan, (%)
		2015	2019	2020	2021	2022	2023			
O'zbekiston Respublikasi bo'yicha	Ekin maydon, (ming ga)	208,2	235,3	266,4	284,3	285,1	291,3	299,6	305,8	146,9
	Yalpi hosil, (ming tonna)	1297,9	2178,8	3412,8	3735,0	3677,9	3932,5	3996,6	4440,2	342,1
	Hosildorlik, (s/ga)	62,3	92,6	128,1	131,4	129,0	135,0	133,4	145,2	233,1
Qashqadaryo viloyati bo'yicha	Ekin maydoni, (ming ga)	17,3	18,2	19,6	22,1	22,6	23,3	24,6	26,1	150,9
	Yalpi hosil, (ming tonna)	130,9	154,3	160,2	180,1	182,4	227,2	242,6	302,2	230,9
	Hosildorlik, (s/ga)	75,6	84,7	81,7	81,4	80,7	97,5	98,6	115,8	153,2
Qashqadaryo viloyati hosildorligi respublika ko'rsatkichiga nisbatan	(%)	121,35	91,47	63,78	61,95	62,56	72,22	73,91	79,8	x
	13,3	-7,9	-46,4	-50	-48,3	-37,5	-34,8	-29,4	x	
(+, -)										

Tadqiqotlar natijasida tahlillar ko'rsatishicha, respublikamizda so'nggi o'n besh davomida bog'lar maydoni ham kengayib bormoqda. Xususan, 2005 yilda barcha toifadagi xo'jaliklar ixtiyorida jami 208,2 ming gektar bog'lar mavjud bo'lgan bo'lsa, 2023 yilga kelib bog'lar maydoni 305,8 ming gektarni tashkil qilib, 146,9 foizga ortgan. Shu davrda bog'lar hosildorligi 62,3 sentnerdan 145,2 sentnerga yoki 2,3 martaga oshgan bo'lsada, hosildorlik borasida erishilgan natijalar juda katta ko'rsatkich emas. O'zbekiston Respublikasida bog'dorchilik hududlarining tuproq-iqlim unumdorligini, meva etishtirish sohasidagi ko'p asrlik boy tajribalarimizni, sohada shakllangan mutaxassislar va ilmiy salohiyatimizni hisobga oladigan bo'lsak, ko'p miqdordagi investitsiyalar sarf qilmasdan turib ham 200-250 sentnerdan hosil olishni ta'minlashi mumkin. Shu bilan birgalikda pakana bo'yli bog'larda 400-500 sentnerdan hosil ko'tarish muminligini amaliyot ko'rsatib turibdi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqotlar natijasida meva-sabzavot mahsulotlarini baholash ko'rsatkichlarini besh bosqichdan iborat bo'lib, har bir bosqichda, ya'ni meva-sabzavot etishtirish, meva-sabzavot mahsulotlarini saqlash, meva-sabzavot mahsulotlarini qayta ishlash meva-sabzavot mahsulotlarini sotish va meva-sabzavot kooperatsiyasi bosqichlarida iqtisodiy samaradorlik ko'rsatkichlar an'anaviy va kooperatsiya usullarida aniqlangan.

Mamlakatimizda meva-sabzavot klaster-kooperatsiyalarini yaratishdan asosiy maqsad:

- meva-sabzavotchilikni jadal va samarali rivojlantirishni ta'minlash;
- yuqori sifatli va raqobatbardosh tayyor meva-sabzavot mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish;

2 Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлиги маълумотлари асосида муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.

• yuqori sifatli va raqobatbardosh tayyor meva-sabzavot mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish.
Bugungi kunda mamlakatimizda meva-sabzavot kooperasiya tizimini rivojlantirishda qo'yidagilarga e'tibor qaratish lozim, xususan:

• meva-sabzavot mahsulotlarini etishtirish, qayta ishlash va eksport qilish bo'yicha meva-sabzavot klasterini tashkil etishda shartnomalar asosida amalga oshirish;

• qayta ishlovchi va eksport qiluvchi tashkilotlar orasidan, ularning tajribasi va imkoniyatlaridan kelib chiqib tanlab olish, bunda birinchi navbatda mahsulotlarni saqlash va qayta ishlash bo'yicha to'liq ishlatilmayotgan quvvatlarni ishga tushirish;

• meva-sabzavot mahsulotlari etishtiruvchilarni meva-sabzavot kooperasiyasiga birlashtirish, ular bilan qayta ishlovchi va eksport qiluvchi tashkilotlar hamda tuman hokimligi o'rtasida ixtiyoriylik asosida tuziladigan mahsulot etkazib berish shartnomalari orqali amalga oshirish;

• meva-sabzavot kooperasiyalari - mahsulot etishtiruvchi, qayta ishlovchi va eksport qiluvchi tashkilotlar o'rtasidagi munosabatlar mahsulot etkazib berish shartnomalari orqali tartibga solish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Chayanov.A.V. Osnovnie idei i formi organizatsii selskoxozyaystvennoy kooperatsii. – Moskva. -1927. - 357 b.
2. Buzdalov.I.N. Vozrojdenie kooperatsii. – M.: Ekonomika.-1990. –81 b.
3. Buzina T.S. Optimizatsiya vzaimodeystviya uchastnikov v regionalnix agropromishlennix klasterax / T.S. Buzina, Ya.M.Ivano. – Irkutsk: Izdatelstvo Irkutskiy GAU, 2015. – 148 s.;
4. Allaxverdiev A.I. Razvitie form kooperatsii v agrarnom sektore APK. –Moskva: - Ekonomika. –2003. –10 s.
5. N.V.Ermalinskaya, E. A. Kojevnikov; Kooperatsiya v agropromishlennom komplekse: ucheb. posobie / Belarus, Gomel. : GGTU im. P. O. Suxogo, 2016. – 191 s.,
6. Chayka I.I., Yu.M.Sapego, Konkurentnaya borba predpriyatij – eto sorevnovanie sistem upravleniya kachestvom. Standarti i kachestvo. – M.: 2016, № 12;
7. Q.A.Choriev. Fermer va dehqon xo'jaliklarini kooperatsiya jarayoniga jalb etish. Agroiqtisodiyot ilmiy-amaliy agrar iqtisodiy jurnal. – Toshkent. – 2017. – №1. – B. 22-30.;
8. O'.P.Umurzakov., S.Eshmatov. (O'zbek) Meva-sabzavotchilikda qiymat zanjiri tahlili. / <http://evu.uz/magazine/mevasabzavotchilikda-qiymat-zanjiri-tahlili.html>;
9. N.S.Xushmatov. Meva-sabzavot mahsulotlari savdosida kooperatsiyani rivojlantirishning huquqiy asoslari. Agrar iqtisodiyot. Ilmiy-amaliy muammolar byulleteni. //O'zBIIIT. 2008. 3-4. B. 3-7.;
10. R.X.Ergashev Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti, Darslik, T.: "Moliya-Iqtisod", 2018, 45-47 b.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>